

7. Васильев А.И. Организация проектного управления в органах государственной власти / А.И. Васильев, С.Е. Прокофьев // Управленческие науки. – 2016. – Т. 6. – № 4. – С. 44-52 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27723596>

8. Пономаренко Е.В. Проектный офис как фактор развития территории (на примере Чукотского автономного округа) / Е.В. Пономаренко, Н.И. Кулик // Сборник науч. работ серии «Государственное управление». Вып. 10: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 205-209 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://old.donampa.ru/images/top/gu102018.pdf>

9. Функционирование проектных офисов: методическое пособие (подготовлено проектным офисом Правительства Российской Федерации и Научно-образовательным центром проектного менеджмента РАНХиГС и утверждено Правительством Российской Федерации 27.11.2019) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pm.center/bazaznaniy/document/metodicheskoe-posobie-funksionirovanie-proektnykh-ofisov/>

10. Морозов Е.Л. Цифровизация как инструмент эффективности государственного управления / Е.Л. Морозов // Научный журнал «Менеджер». – 2020. – № 1 (91). – С. 76-81 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44311501_58919045.pdf

11. Володин В.М. Процессное и проектное планирование на современном этапе / В.М. Володин, Г.В. Суловицкая, О.Н. Сафонова // Общественные науки. Экономика. – 2013. – № 4 (28). – С. 331-340 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://izvuz_on.pnzgu.ru/files/izvuz_on.pnzgu.ru/32413.pdf

12. Официальный сайт Программы SARD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.leadmoldova.eu/ru/02b.html>

УДК 316.42

DOI

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Резник А.А.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры менеджмента

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»**

Статья посвящена вопросам систематизации показателей, которые могут оценить эффективность процессов реализации социальной политики. Реализация социальной политики рассмотрена в контексте становления государственности Луганской Народной Республики. В частности выделены такие показатели, как: количество населения, доля населения пенсионного возраста, занятость, количество разводов и браков, рождаемость и смертность, половозрастная структура, доходы и расходы населения.

Ключевые слова: социальная политика, показатели оценки процессов реализации политики, уровень безработицы, доходы и затраты населения, коэффициент напряжённости на рынке труда.

EVALUATION OF INDICATORS OF SOCIAL POLICY IMPLEMENTATION PROCESSES

Reznik A.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Management
State Educational Institution of the LPR
«Luhansk Vladimir Dal State University»

The article is devoted to the issues of systematization of indicators that can assess the effectiveness of the processes of implementing social policy. The implementation of social policy is considered in the context of the formation of the statehood of the Lugansk People's Republic. In particular, the following indicators are highlighted: the number of the population, the proportion of the population of retirement age, employment, the number of divorces and marriages, fertility and mortality, sex and age structure, income and expenditures of the population.

Keywords: *social policy, indicators for assessing the processes of policy implementation, unemployment rate, income and expenses of the population, coefficient of tension in the labor market.*

Постановка задачи и актуальность. Формирование устойчивого общества и единого социального пространства предполагает общность системы управления социально-защитной сферой для государства в целом. Предоставление самостоятельности каждому уровню территориального государственного управления и местного самоуправления должно согласовываться с ответственностью и перед населением, проживающим на данной территории, и перед другим уровнем управления. При этом возникает проблема определения границы, за которой децентрализация защитной политики становится неэффективной, и увязывается она с другим вопросом, связанным с обеспечением общественного равновесия в целом на уровне государства. Для этого необходима система мер, позволяющих снижать социальную напряжённость, особенно в условиях становления государственности Луганской Народной Республики (ЛНР). С этой целью должны быть определены пограничные значения качества жизни в разрезе городов и районов Республики, нарушение которых на более допустимом уровне ведёт к энтропии всей социальной сферы. Таким образом, обосновывается актуальность данной темы исследования в части решения задачи по определению общих показателей, характеризующих состояние человеческого развития, жизненного уровня населения, его расслоение (черту бедности). Объективная оценка государственного влияния на решение социальных проблем создавала бы универсальную систему экспертизы социальной и экономической стратификации общества.

Анализ последних исследований и публикаций. Эффективность социальной политики постоянно находится в поле зрения множества отечественных и зарубежных учёных, таких как Васильева Е.Г., Тётушкин В.А., Престли М., Кларк Дж., Бересфорд П., Крофт С., Александрова О.А., Ярашева А.В., Браун К. [1-5, 10-12] и др. В основном исследования учёных по обозначенной тематике за последнее десятилетие сводятся к оптимизации и повышению её эффективности. Однако в долгосрочной перспективе в условиях внешней нестабильности и международной непризнанности в Луганской Народной Республике необходимы новые подходы к оценке её эффективности с

применением селективного подхода с учётом ограниченности финансовых ресурсов.

Целью статьи является выявление основных критериев и показателей оценки процессов реализации социальной политики в условиях нестабильности и ограниченности финансовых ресурсов на уровне государства.

Изложение основного материала исследования. В современной практике существуют несколько групп показателей, предоставляемых государственной официальной статистикой: мониторинговые, среди которых различают ведомственные и территориальные; исследовательские; показатели международных соизмеримых баз. Действующая статистическая информация включает большой массив официальных социальных показателей, которые можно сгруппировать следующим образом: показатели, по которым характеризуется население в целом по стране, её регионах и в динамике; показатели, касающиеся занятости населения и использования трудового потенциала; показатели, характеризующие доходы и расходы населения; группы показателей, свидетельствующих о жилищных условиях, образовании, культуру и отдых, медицинское обслуживание, и специальная группа показателей, основанные на международных сопоставлениях. В эти группы включено значительное количество показателей, которые в своей совокупности позволяют анализировать различные аспекты человеческой жизни как по стране в целом, так и в её регионах.

Существенным параметром социально-демографической структуры населения в аспекте проблемы социальной защиты является его возрастное распределение. Статистические характеристики пятилетнего интервального среза на определённый временной момент (1 января каждого года) отражают распределение по определённым возрастным группам всего населения с выделением его городской и сельской составляющей. Поскольку трудоспособное население несёт в себе доминирующий производительный признак, то от его доли в значительной степени зависит возможность социальной защиты всех других категорий.

В рамках процессов реализации социальной политики необходимой информацией является оценка естественного воспроизводства населения, учитывающая рождаемость, смертность, естественный прирост населения (в абсолютном и коэффициентном показателях), а также показатели, характеризующие браки, разводы и ожидаемую продолжительность жизни при рождении.

В частности, по отношению к населению в государственной статистике отражается информация по агрегированным параметрам, которые можно обобщить в следующей схеме (рис. 1).

В предлагаемой схеме сгруппированы показатели, включённые в официальные статистические справочники. Каждая из приведенных групп содержит показатели, позволяющие оценивать тенденции развития демографических процессов по годам, а также в разрезе распределения по полу, социальным и территориальным характеристикам.

Определение системы показателей демографического развития зависит от целей конкретного исследования, позволяет отслеживание масштабов демографического явления, выяснение его закономерностей и причинно-следственных связей, прогнозирование перспектив.

Поэтому закономерным является использование показателей оценки количественного и качественного анализа процесса смены поколений и факторов, его обуславливающих. Этот анализ выполняется по основным факторам воспроизводства населения, а именно путём исследования

рождаемости, смертности, динамики изменения количественного состава населения и его качественных характеристик.

В связи с этим меры, направленные на замедление упомянутой тенденции с постепенным изменением её направления и стабилизации с целью обеспечения простого воспроизводства населения, следует рассматривать как приоритетные направления в политике социальной защиты на общегосударственном и региональном уровнях. На это ориентирована и оценка динамики ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Рис. 1. Структура показателей для оценки процессов реализации социальной политики

В системе социальной защиты значительное место отводится проблеме социального обеспечения граждан пенсионного возраста. К характеристикам этих групп населения, кроме показателей общего количества пенсионеров, относится также их распределение по возрасту, инвалидности, по причинам потери кормильца, за выслугу лет, по количеству получателей социальной пенсии, количество пенсионеров в расчёте на 1000 человек населения.

Ещё одной группой показателей, формирующих предпосылки выбора приоритетов в политике социальной защиты, являются показатели брачного состояния и семейного состава населения. В частности, к ним относятся: количество зарегистрированных браков и разводов на 1000 человек населения, количество неполных семей, средний размер семьи, уровень многодетности, количество неполных семей или семей с детьми-инвалидами от рождения и др.

Официальная статистика большинства стран СНГ объединяет эти показатели в группы, которые определяют: трудовые ресурсы в целом (в том числе по месту жительства); численность населения, занятого во всех сферах экономической деятельности (по городам и районам на конкретную дату); население, занятое во всех сферах экономической деятельности по отраслям экономики (по формам собственности); население, занятое во всех сферах

экономической деятельности (по отраслям экономики и по полу) и другие показатели использования трудового потенциала [6, 7]. Занятость строится на показателях, рассчитанных на основе разных методологических подходов, а использование их в соизмеримых базах требует уточнения применяемых в этой подгруппе понятий.

Занятыми считаются лица, которые отработали в течение обследуемой недели не менее четырёх часов (в личном подсобном сельском хозяйстве не менее 30-ти часов), причём независимо от того, была ли это постоянная, временная, или другая работа.

К населению, занятому во всех сферах экономической деятельности, отнесены лица трудоспособного возраста, старше трудоспособного возраста и подростки, которые в течение года были постоянно заняты экономической деятельностью. Сюда включаются лица, работавшие по найму на условиях полного или неполного рабочего дня, работодатели, а также самозанятые, как это определено, например, в РФ [8] и с действием соответствующего Федерального закона [9] (включая предпринимателей, бесплатно работающих членов их семей и др.).

Население, занятое в сферах экономики охватывает работников государственных, кооперативных и общественных предприятий, учреждений и организаций, а также работников сельскохозяйственных предприятий, занятых в личном подсобном сельском хозяйстве, в малых, частных предприятиях, международных организациях и тому подобное.

К экономически неактивному населению относятся лица, которые не могут быть отнесены ни к занятым, ни к безработным, а охватывают следующие категории: учащиеся и студенты; пенсионеры; лица, занятые в домашнем хозяйстве, воспитанием детей и уходом за больными; те, которые отчаялись найти работу; другие лица, которые не имели необходимости в трудоустройстве, и ищущие работу, но не готовы приступить к ней в ближайшее время.

По определению Международной организации труда к категории безработных относятся лица в возрасте 15-70 лет (зарегистрированные и незарегистрированные в государственной службе занятости), которые не имели работы вообще, искали работу или пытались организовать собственное дело, а также те, которые готовы приступить к работе в течение ближайших недель. Кроме того, к категории безработных относятся лица, которые приступают к работе в ближайший двухнедельный срок, или такие, которые уже нашли работу, ожидая подтверждения, а также зарегистрированные в службе занятости как ищущие работу, а также, обучающиеся по направлению службы занятости.

Важные показатели, оценивающие состояние занятости населения: уровень занятости и уровень безработицы. Первый из них определяется как отношение количества занятого населения ко всему населению или населению по соответствующей возрастной группе, по полу и по регионам. А уровень безработицы – как отношение (в процентах) количества безработных к экономически активному населению (рабочей силы) или к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте.

Особую роль в анализе показателей занятости играет оценка безработицы по количеству безработных в динамике и разрезе по городам и районам, а также общий уровень безработицы, его продолжительность и источники формирования, а именно высвобождение работников с определённых отраслей, по территории государства, по отдельным категориям и формам собственности.

Большое внимание в аспекте социальной защиты уделяется трудоустройству незанятых граждан. Анализ занятости населения также

оценивается по показателям количества рабочих мест, предоставленных населению для работы в общественных видах работ. Наиболее полное представление о социальной защите в сфере занятости отражают показатели использования средств на выплату помощи по безработице; профессиональную подготовку и переподготовку незанятого населения; содержание государственной службы занятости.

Активной составляющей социальных параметров как экономической основы социальной политики являются показатели, характеризующие доходы и расходы населения, и их структурные компоненты.

Доход как категория является объективным для рыночных отношений, диктует экономическую логику поведения любого рыночного субъекта и является конечной целью и стимулом к предпринимательству. Главный принцип социальной политики в сфере доходов – это охват всех категорий населения с изначально заострѐнными в рыночной среде дифференцированными способностями и предпосылками к самообеспечению и высокой рискованностью его поддержания, формулируется в следующей сентенции: все не могут быть богатыми, но никто не должен быть бедным. То есть достижение богатства происходит очень индивидуализировано, но защита от бедности является делом в первую очередь государственной функции перераспределения доходов. Таким образом, оптимизируя две крайности (богатства и бедности) через механизмы государственного регулирования, обеспечивается социальная стабильность в рыночном обществе, то есть рыночная экономика строится так, чтобы сильный и предприимчивый получил поддержку рынка, а слабый – поддержку государства.

Выводы. Таким образом, автором структурирована система показателей, которая позволяет оценить процессы реализации социальной политики в условиях нестабильности. В частности, выделены такие показатели, как: количество населения, доля населения пенсионного возраста, занятость, количество разводов и браков, рождаемость и смертность, половозрастная структура, доходы и расходы, характеризующие реальные условия жизни и на основании которых определяются приоритетные направления политики социальной защиты, среди которых, прежде всего, направление преодоления бедности, становление среднего класса и сглаживание рисков дифференциации по уровню и качеству жизни отдельных категорий и домохозяйств.

Список использованных источников

1. Александрова О.А. Усиление селективности социальной политики и перспективы снижения бедности / О.А. Александрова, А.В. Ярашева // Народонаселение. – 2018. – Т. 12. – № 1. – С. 4-20.
2. Браун К. Дотянуться до бедных людей / К. Браун, М. Равайон, Д.Валле // Финансы и развитие. – 2017. – Декабрь. – С. 48-51.
3. Васильева Е.Г. Оценка эффективности социальной политики: региональная практика / Е.Г. Васильева // Власть. – 2008. – № 12. – С. 29-33.
4. Кларк Дж. Неустойчивые государства: трансформация систем социального обеспечения / Дж. Кларк // Журнал исследований социальной политики. — 2003. – Т. 1. – № 1. – С. 69-88.
5. Ржаницына Л.С. Измерение бедности в Москве и пути её сокращения / Л.С. Ржаницына // АНО «Совет по вопросам управления и развития». – М.: Вариант, 2017. – 208 с.

6. Статистический сборник «Труд и занятость населения Москвы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dszn.ru/uploads/editor/3a/e8/Сборник%2031%2008%202018%20размер%20B5.pdf>.

7. Население, занятость и условия жизни в странах Содружества Независимых Государств, 2018: статистический сборник / Межгосударственный статистический комитет СНГ/. – М., 2019. – 290 с.

8. На что могут рассчитывать самозанятые: новые возможности в 2021 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kontur.ru/articles/4818>.

9. О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «налог на профессиональный доход»: Федеральный закон РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=358596&cwi=0&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4818&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4818.

10. Тётушкин В.А. Оценка программ социальной поддержки населения в неблагоприятных экономических условиях: Российский и Международный опыт / В.А. Тётушкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2016. – № 47. – С. 30-47.

11. Beresford P. Service users' knowledges and the social construction of social work / P. Beresford, S. Croft // Journal of Social Work. – 2001. – Vol. 1. – № 3. – P. 295-316.

12. Priestley M. Adults Only: Disability, Social Policy and the Life Course / M. Priestley // Journal of Social Policy. – 2000. – Vol. 29. – № 3. – P. 421-439.

УДК 338.24.01
DOI

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Шумаева Е.А.,
канд. гос. упр., доцент, профессор кафедры менеджмента и хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»;
Старовойтова И.Ю.,
канд. хим. наук, магистрант ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

В статье рассмотрены вопросы государственного регулирования образовательных систем Великобритании, Германии, Польши. Проведен сравнительный анализ нормативного правового обеспечения и структуры управления этих стран. Представлен анализ применения лицензирования и аккредитации элементов механизма регулирования в сфере образования, а также инструментов оценивания качества образования на государственном уровне, использования независимого оценивания как фактора повышения качества и эффективности национальной образовательной системы.

Ключевые слова: образовательная система, государственное регулирование, качество образования, независимое оценивание, лицензирование, аккредитация.